

Hintergrund: Das deutsche Gesundheitswesen hat seit einigen Jahren das Ziel der stetigen Digitalisierung. Mit zunehmenden digitalen Prozessen innerhalb des Arbeitsalltags, werden den Gesundheitsberufen zunehmend digitale Kompetenzen abverlangt. Davon betroffen sind ebenso Pflegehilfs- und Assistenzberufe, welche jedoch in der aktuellen Studienlage keine Berücksichtigung finden.

Zielsetzung: Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Pflegehilfs- und Assistenzberufe, mit Fokus auf Chancen, Herausforderungen und digitale Kompetenzen. Ziel der Studie ist es, zu erfassen, wie digitale Technologien die Arbeitssituation der Pflegehilfskräfte beeinflussen und welche Barrieren bei der Implementierung bestehen. Schlussendlich werden anhand der erhobenen Daten, notwendige digitale Kompetenzen für die Einbindung in curriculare Strukturen aufgeführt.

Methode: Die Methode umfasst eine systematische Literaturrecherche und qualitative Interviews mit Pflegehilfs- und Assistenzkräften, Einrichtungsleitungen sowie Berufsschullehrkräften. Die Studienauswahl erfolgte anhand klarer Einschlusskriterien, wobei ausschließlich in Deutschland durchgeführte Studien aus den Jahren 2020 bis 2025 berücksichtigt wurden.

Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Technologien die Kommunikation, Dokumentation und Arbeitsorganisation der pflegerischen Versorgung verbessern können. Gleichzeitig bestehen jedoch Herausforderungen in Bezug auf digitale Kompetenzen, Akzeptanz und Implementierung digitaler Anwendungen in bestehende Arbeitsabläufe. Insbesondere ältere Mitarbeitende zeigen größere Schwierigkeiten im Umgang mit digitalen Technologien. Weitere Hürden sind mangelnde Schulungen, Datenschutzbedenken und strukturelle Defizite, sowie technologische Berührungängste und sprachliche Barrieren. Die Sorge, dass die Digitalisierung zudem zu einer Arbeitsverdichtung führen könne macht ethische Fragestellungen im Hinblick auf Arbeitsbelastung und Patientennähe relevant. Die Vermittlung digitaler Kompetenzen ist daher essenziell in der Ausbildung von Pflegehilfs- und Assistenzkräften. Wichtige Schwerpunkte sind der sichere Umgang mit digitalen Daten, sowie die ethischen Aspekte der Digitalisierung. Zudem sind digitale Kommunikationsfähigkeiten erforderlich. Zur Qualitätssicherung müssen Pflegehilfskräfte Fehlerquellen digitaler Systeme erkennen und kritisch hinterfragen. Anwendungswissen über digitale Technologien ist ebenfalls unerlässlich. Prozessverständnis hilft, Abläufe effizient zu gestalten und Stress zu reduzieren. Schließlich ist eine Problemlösungskompetenz erforderlich, um technische Schwierigkeiten zu bewältigen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Zur erfolgreichen Implementierung digitaler Technologien im Bereich der Pflegehilfskräfte sind gezielte Schulungsprogramme erforderlich, welche praxisnah und niedrigschwellig gestaltet sind. Digitale Anwendungen sollten intuitiv bedienbar und an die Bedürfnisse der Pflegehilfskräfte angepasst sein. Zudem ist eine stärkere Einbindung von Pflegehilfskräften in Entscheidungsprozesse essenziell, um Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft zu fördern. Insgesamt ist die Integration digitaler Kompetenzen entscheidend, um eine sichere und effektive Pflege zu gewährleisten.